

Modeling of heat and moisture transfer in the active layer of land using various parameterizations of the moisture potential of the hydraulic flow and the moisture conductivity coefficient, taking into account various pedotransfer functions and discretization of the organic and mineral composition in depth

¹Ryazanova A.A., ^{1,2}Bogomolov V.Yu., ^{1,6}Dyukarev E.A., ^{3,4,5,6}Stepanenko V.M.

¹Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia

²A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics RAS, Moscow, Russia

³Moscow State University, Research Computing Center, Moscow, Russia

⁴Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia

⁵Moscow center of fundamental and applied mathematics, Moscow, Russia

⁶Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia

E-mail: raa@scert.ru

Soil plays an important role in energy and water exchange between the earth's surface and the atmosphere. Soil, water and energy balances are the main tools for modeling the processes occurring in the surface layer of the atmosphere, which include surface runoff, infiltration, groundwater recharge and phase transitions. To adequately reproduce and estimate soil moisture and temperature in models of the active land layer, a set of necessary parameters is required that represent the hydraulic, thermal, and mechanical properties of the soil.

In the INM RAS MSU [3] model two methods are implemented for calculating the moisture potential, the moisture conductivity coefficient and the hydraulic flow: Clapp – Hornberger [4, 5] and van Genuchten [6, 7]. The spatial distribution of these hydraulic characteristics of the soil is very heterogeneous and depends entirely on the local characteristics of the soil, thus there is no universal method for their determination. For this reason, there are a number of studies [8, 9] that offer various empirical relationships to determine these characteristics, pedotransfer functions (PTF). In our work, Williams' pedotransfer functions [8] will be used for the Clapp-Hornberger parameterization and the Wosten pedotransfer function [9] for van Genuchten's parameterization.

The GHRDS database of high spatial resolution soil characteristics will be used as the initial data on the mineral and organic composition of the soil [12]. The model of the active land layer of the INM RAS has a different number of vertical profiles from the initial data (23 profiles). To match the initial data with the vertical grid of the model, a special interpolation procedure based on the proportional division of the percentage of mineral soil components will be developed.

The main goal of this work is to compare the soil temperature and moisture profiles obtained from the results of calculating of INM RAS MSU model of the active layer of the land with two variants of the Klapp-Hornberger and van Genuchten parameterizations. In this case, the characteristics describing the mineral and organic composition of the soil are set in two versions: averaged over depth, set for each layer. The experiment is carried out for the territory of the South Siberian Plain, the model uses observational and reanalysis data as atmospheric and radiation effects, the time period is the present.

As a result of numerical experiments, a comparison is made with the data of field observations of soil temperature in the Bakcharsky district (Tomsk region) located in the southern taiga zone of Western Siberia [12]; the accuracy of temperature reproduction by the model of the active layer of land with the parameterizations of Klapp-Hornberger and van Genuchten, including various PTFs, is assessed; the role of discretization of the mineral and organic composition of the soil in depth in the formation of the heat balance on the surface is also assessed.

Моделирование тепловлагоденоса в деятельном слое суши с использованием различных параметризаций потенциала влаги гидравлического потока и коэффициента влагопроводности с учетом различных педотрансферных функций и дискретизации органического и минерального состава по глубине

¹Рязанова А.А., ^{1,2}Богомолов В.Ю., ^{1,3}Дюкарев Е.А., ^{3,4,5,6}Степаненко В.М.

¹ Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

² Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва, Россия

³ Научно-исследовательский вычислительный центр, Московский государственный университет, Москва, Россия

⁴ Московский государственный университет, Москва, Россия

⁵ Московский центр фундаментальной и прикладной математики, Москва, Россия

⁶ Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: raa@scert.ru

Почва играет важную роль в энергетическом и водном обмене между земной поверхностью и атмосферой. Почвенный, водный и энергетический балансы – это основные инструменты моделирования процессов, происходящих в приземном слое атмосферы, которые включают в себя поверхностный сток, инфильтрацию, питание подземных вод и фазовые переходы. Для адекватного воспроизведения и оценки влажности и температуры почвы в моделях деятельного слоя суши требуется набор необходимых параметров, представляющих гидравлические, термические и механические свойства почвы.

Согласно [1, 2] уравнения тепловлагоденоса в почве с учётом корневой системы растительности для модели деятельного слоя суши ИВМ РАН МГУ [3] могут быть записаны в виде:

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \lambda_T \frac{\partial T}{\partial z} + L_i F_i - L_v F_v,$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \lambda_w \left(\frac{\partial W}{\partial z} + \delta \frac{\delta T}{\delta z} \right) + \frac{\partial \gamma}{\partial z} - F_i - F_v - R_f - R_r,$$

где t – время, с; z – направленная вверх вертикальная координата, см; T – температура; W – количество жидкой влаги в долях от веса сухой почвы, г/г; λ_T – коэффициент теплопроводности, ккал/(г К); λ_w – коэффициент диффузии воды, см²/с; δ – коэффициент термовлагопроводности за счёт градиента температуры, К⁻¹; ρ – плотность почвы, г/см³; C – теплоёмкость почвы, кал/(г К); γ – скорость инфильтрации воды под действием силы тяжести, см/с; F_i – скорость изменения количества жидкой влаги и льда за счёт процессов замерзания/таяния, с⁻¹; F_v – скорость изменения содержания водяного пара и воды за счёт процессов замерзания/таяния, с⁻¹; R_f – изменение влагосодержания за счёт горизонтального стока воды, с⁻¹; R_r – скорость всасывания воды корневой системой растительности, с⁻¹.

В данной модели реализованы два способа расчета потенциала влаги, коэффициента влагопроводности и гидравлического потока.

Первый – параметризация Клаппа-Хорнбергера [4, 5]:

$$\psi = \psi_{max} \left(\frac{W_{max}}{W} \right)^b, \lambda_w = \lambda_{max} \left(\frac{W}{W_{max}} \right)^{b+2}, \gamma = \gamma_{max} \left(\frac{W}{W_{max}} \right)^{2b+3},$$

где b – безразмерный параметр (показатель Клаппа-Хорнбергера). Переменные с индексом max относятся к значениям соответствующих величин при максимальной влагоёмкости почвы, определяемой соотношением $W_{max} = \Pi / \rho$, где Π – пористость, ρ – плотность сухой почвы, г/см³. Коэффициент влагопроводности также можно записать в следующем виде:

$$\lambda_w = \frac{\gamma_{max} \cdot b}{W_{max}} \left(\frac{W}{W_{max}} \right)^{b+2}.$$

Второй – параметризация ван Генухтена [6, 7]:

$$W = \frac{W - W_r}{W_{max} - W_r} = \left[\frac{1}{1 + (\alpha h)^n} \right]^{1-1/n}, \gamma = \gamma_{max} W^L [1 - (1 - W^{1/(1-1/n)})^{1-1/n}]^2,$$

где W_r – минимальное количество жидкой влаги в почве, г/г; n – индекс распределения пор по размерам, α – величина, обратно пропорциональная давлению входа воздуха (давлению барбортирования), см⁻¹.

Следует отметить, что пространственное распределение этих гидравлических характеристик почвы (пористость Π , параметр b , ψ_{max} , λ_{max} и γ_{max}) очень неоднородно и полностью зависит от локальных

характеристик почв, таким образом, не существует универсального способа их определения. По этой причине, существует ряд исследований [8, 9], предлагающих различные эмпирические зависимости для определения этих характеристик – педотрансферные функции (ПТФ).

В нашей работе будет использоваться педотрансферная функция Вильямса [8] для параметризации Клаппа-Хорнбергера. Эта функция широко используется для моделирования гидравлических параметров почвы [10]. Также основной особенностью этой функции является возможность её использования как для почвы, содержащей органику, так и без неё. Для параметризации ван Генухтена предполагается использовать педотрансферную функцию Востена [9]. Для расчёта гидравлических характеристик почвы на основе этих функций в модели деятельного слоя суши ИВМ РАН МГУ будет разработана специальная программная процедура.

В качестве исходных данных минерального и органического состава почвы будет использоваться база данных почвенных характеристик высокого пространственного разрешения GHRDS [12]. Эта база имеет 30” пространственное разрешение с 8 вертикальными профилями, распределёнными по глубине следующим образом: 0 - 0,0451 м, 0,0451 - 0,0906 м, 0,0906 - 0,1655 м, 0,1655 - 0,2891 м, 0,2891 - 0,4929 м, 0,4929 - 0,8289 м, 0,8289 - 1,3828 м, 1,3828 - 3,8019 м. Модель деятельного слоя суши ИВМ РАН МГУ имеет отличное от исходных данных количество вертикальных профилей (23 профиля). Для согласования исходных данных с вертикальной сеткой модели будет разработана специальная процедура интерполяции на основе пропорционального разбиения процентного содержания минеральных компонент почвы.

Основной задачей этой работы является сравнение профилей температуры и влажности почвы, полученных по результатам расчёта модели деятельного слоя суши ИВМ РАН МГУ с двумя вариантами параметризаций Клаппа-Хорнбергера и ван Генухтена. При этом характеристики, описывающие минеральный и органический состав почвы, задаются в двух вариантах: осреднённые по глубине, заданные для каждого слоя. Эксперимент проводится для территории Южно-Сибирской равнины, в качестве атмосферного и радиационного воздействия в модели используются данные наблюдений и реанализа, временной период – современность.

В результате численных экспериментов проводится сравнение с данными натурных наблюдений температуры почв Бакcharского района (Томской области) расположенного в зоне южной тайги Западной Сибири [12]; проводится оценка точности воспроизведения температуры моделью деятельного слоя суши с параметризациями Клаппа-Хорнбергера и ван Генухтена, включающих различные ПТФ, так же даётся оценка роли дискретизации минерального и органического состава почвы по глубине в формировании теплового баланса на поверхности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Палагин Э.Г. Математическое моделирование агрометеорологических условий перезимовки озимых культур. Л.: Гидрометеиздат, 1981, 191 с.
2. Лыкосов В.Н., Палагин Э.Г. Динамика взаимосвязанного переноса тепла и влаги в системе атмосфера-почва метеорология и гидрология, 1978, №8, с. 48-56.
3. Володин Е.М., Дианский Н.А., Гусев А.В. Воспроизведение современного климата с помощью совместной модели общей циркуляции атмосферы и океана INMCM4.0. // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2010. Т. 46.
4. Clapp R.B., Hornberger M.G. Empirical equations for some soil hydraulic properties. *Water Resources Research*, 1978, V. 14, N 4, p. 601-604.
5. Campbell, G. S. (1974). A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. *Soil Science*, 117(6), 311–314. <https://doi.org/10.1097/00010694-197406000-00001>.
6. Mualem, Y. (1976). A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. *Water Resources Research*, 12(3), 513–522. <https://doi.org/10.1029/WR012i003p00513>.
7. Van Genuchten, M. T. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Science Society of America Journal*, 44(5), 892–898. <https://doi.org/10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x>.
8. Williams, J., Ross, P., & Bristow, K. (1992). Prediction of the Campbell water retention function from texture, structure, and organic matter. In M. T. van Genuchten, F. J. Leij, & L. J. Lund (Eds.), *Indirect methods for estimating the hydraulic properties of unsaturated soils* (pp. 427–441). Riverside: Univ. of California.
9. Wösten, J., Lilly, A., Nemes, A., & le Bas, C. (1999). Development and use of a database of hydraulic properties of European soils. *Geoderma*, 90(3-4), 169–185. [https://doi.org/10.1016/S0016-7061\(98\)00132-3](https://doi.org/10.1016/S0016-7061(98)00132-3).
10. Western, A., and N. J. McKenzie, 2006: *Soil hydrological properties of Australia. User Guide*, CRC for Catchment Hydrology, Canberra, Australia, 21 pp. [Available online at http://www.toolkit.net.au/search/download.aspx?File_Src5doc&ResourceId52000232.].
11. Dai, Y., Xin, Q., Wei, N., Zhang, Y., Shangguan, W., Yuan, H., et al. (2019). A global high-resolution data set of soil hydraulic and thermal properties for land surface modeling. *Journal of Advances in*